

Odontologia na prevenção da PAV: Protocolos utilizados nas unidades de terapia intensiva

Dentistry in the prevention of VAP: Protocols used in intensive care units

Ana Catarine Lima Costa

Graduada em Odontologia. Universidade Federal do Maranhão. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3655730433809363>.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4369-4005>. E-mail: ana.catarine@discente.ufma.br

Rayenne Augusta Mota Ferreira

Mestranda em Odontologia. Universidade Ceuma. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7495091240152966>. ORCID:
<https://orcid.org/0000-0002-0760-1517>. E-mail: rayennemotaferreira@gmail.com

Natália De Castro Corrêa

Mestre em Gestão de Programas e Serviços de Saúde. Universidade Ceuma. Lattes:
<http://lattes.cnpq.br/9683599352303605>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1121-7953>. E-mail:
natcorra6@gmail.com

Rosana Costa Casanovas

Doutora em Odontologia. Universidade Federal do Maranhão. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5037087509686293>.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6871-3491>. E-mail: rosana.casanovas@ufma.br

Resumo: A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é uma das principais infecções em UTIs, elevando a morbidade, mortalidade e custos hospitalares. A falta de higiene bucal pode predispor à PAV por placa bacteriana e doença periodontal. Este estudo revisou protocolos odontológicos para prevenir a PAV, enfocando o papel crucial do cirurgião-dentista no cuidado. O objetivo foi analisar a literatura para intervenções eficazes na redução do risco de PAV, consultando bases como PUBMED, BVS e SCOPUS com descritores como "equipe de odontologia hospitalar", "pneumonia associada à ventilação mecânica", "higiene oral" e "prevenção de infecção". De 388 artigos (2019-2023), 12 foram selecionados. A revisão destacou a eficácia da clorexidina 0,12% e a escovação mecânica na prevenção da PAV. Indicando que o cuidado odontológico, sob cirurgiões-

dentistas na UTI, reduz significativamente a incidência de PAV. Resultados enfatizam a necessidade de estudos para protocolos padronizados de higiene bucal em pacientes internados, visando prevenir a PAV de modo eficaz. A combinação de clorexidina 0,12% e escovação mecânica, com orientação do cirurgião-dentista, mostra-se promissora na prevenção desta complicação em pacientes em UTIs. Destaca-se a importância da equipe multidisciplinar de UTIs, com profissionais de odontologia, para melhorar resultados clínicos e reduzir custos associados à PAV.

Palavras-chave: Higiene Oral. Pneumonia associada à ventilação mecânica. Microbiota. Equipe de odontologia hospitalar.

Abstract: Ventilator-associated pneumonia (VAP) is one of the main infections in ICUs, increasing morbidity, mortality and hospital costs. Lack of oral hygiene can predispose to VAP due to bacterial plaque and periodontal disease. This study reviewed dental protocols to prevent VAP, focusing on the crucial role of the dental surgeon in care. The objective was to analyze the literature for effective interventions in reducing the risk of VAP, consulting databases such as PUBMED, BVS and SCOPUS with descriptors such as "hospital dentistry team", "pneumonia associated with mechanical ventilation", "oral hygiene" and "prevention of infection". Of 388 articles (2019-2023), 12 were selected. The review highlighted the effectiveness of 0.12% chlorhexidine and mechanical brushing in preventing VAP. Indicating that dental care, under dental surgeons in the ICU, significantly reduces the incidence of VAP. Results emphasize the need for studies on standardized oral hygiene protocols in hospitalized patients, aiming to effectively prevent VAP. The combination of 0.12% chlorhexidine and mechanical brushing, with guidance from the dentist, shows promise in preventing this complication in ICU patients. The importance of the multidisciplinary ICU team, with dentistry professionals, is highlighted to improve clinical results and reduce costs associated with VAP.

Key words: Oral hygiene. Pneumonia associated with mechanical ventilation. Microbiota. Hospital dentistry team.

Introdução

A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é uma infecção aguda que afeta o parênquima pulmonar, e pode ocorrer por meio da transposição desordenada de bactérias, microrganismos, vírus ou fungos, mediante a macro ou micro aspiração de patógenos da cavidade bucal (Lemos 2022). Sendo a pneumonia nosocomial um tema de crescente atualidade e preocupação dos profissionais de saúde e, em particular, dos que exercem medicina hospitalar, sobretudo por causa do seu índice de mortalidade que pode variar de 24% a 76% (Da Costa *et al* 2021).

De acordo com o estudo epidemiológico feito por De Sousa Ribeiro *et al* 2023, a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) trata-se da segunda infecção mais frequente (após a infecção urinária), de maior gravidade incapacitante, responsável por grandes períodos de internação e aumento dos gastos por dia nas unidades de terapia intensiva. Devido sua relevância para o sistema de saúde, é uma doença utilizada para medir a qualidade e segurança da assistência oferecida aos pacientes nos hospitais (Vianna 2019).

Para mais, existem estudos que relatam a associação direta da doença periodontal com diversas outras doenças sistêmicas, como aterosclerose, parto

premature e bebês de baixo peso, cardiopatias, endocardites, diabetes, anemia da doença crônica, artrite reumatóide, problemas cerebrais e cardiovasculares e infecções respiratórias que possuem relação com a microbiota bucal (Ramos *et al* 2013; Dias e Dias 2023).

Por essa razão, o papel do cirurgião dentista se torna cada vez mais importante para prevenção dessa infecção, já que a higiene bucal deficiente dos pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), está associada com a formação de um reservatório de microrganismos patogênicos que estão relacionados com a pneumonia bacteriana, uma vez que a falta de reflexo de tosse, diminuição salivar e a introdução do tubo de ventilação mecânica pode disseminar esses patógenos no parênquima pulmonar em um paciente imunologicamente comprometido (Amaral *et al* 2009 e Santi *et al* 2016).

Portanto, dada a importância da prevenção da PAV na redução do número de óbitos e melhoria da qualidade de vida e recuperação dos pacientes internados em UTIs, esse trabalho teve por objetivo analisar e relatar, através de uma revisão de literatura, os principais protocolos odontológicos utilizados para a prevenção da PAV e consequentemente a importância do cirurgião dentista nesse processo.

Materiais e Métodos

O presente trabalho resultou de uma revisão de literatura do tipo integrativa e caráter qualitativo, que reuniu trabalhos científicos sobre o tema em questão, tendo como consequência a ampliação dos conhecimentos da temática. O estudo foi conduzido através de buscas feitas nas bases de dados PUBMED, BVS e SCOPUS, utilizando os seguintes descritores: “odontologia hospitalar”, “pneumonia nosocomial”, “higiene oral” e “prevenção de infecção” em português e em inglês: hospital dental team”, “associated pneumonia associated with Health Care”, “oral hygiene”, “chlorhexidine” and “microbiota.

Como critérios de inclusão foram selecionados artigos publicados nos últimos 5 anos, disponibilizados na íntegra e artigos que se apresentem em inglês ou português que abordam a relação entre a odontologia hospitalar e a pneumonia associada à ventilação mecânica. Foram excluídos os artigos que não exibiram livre acesso, artigos publicados a mais de 5 anos, artigos repetidos, trabalhos de conclusão de curso e que o conteúdo extrapolasse ou fugisse do tema. E por fim, os trabalhos que não estão nas plataformas selecionadas para o estudo.

Os artigos encontrados através dos descritores totalizaram 388 artigos, sendo selecionados através do título para leitura dos resumos apenas 39. Destes, foram

excluídos 27 que extrapolaram, fugiam do tema ou que estavam repetidos. Por fim, 12 artigos foram incluídos para a realização

desta revisão, como mostra o fluxograma abaixo:

Figura 1: Seleção e análise dos estudos.

Resultados

Autor	Título	Objetivo e Métodos	Resultados e Conclusão
De Camargo, Da Silva e Chambrone 2019	Efficacy of toothbrushing procedures performed in intensive care units in reducing the risk of ventilator-associated pneumonia: A systematic review	Avaliar se a escova dental medida de saúde bucal (MHO) em UTIs pode reduzir o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV). Bases de dados: PUBMED, SCOPUS, WEB OF SCIENCE e Cochrane Central Register of até dezembro de 2018.	A busca identificou 215 artigos, dos quais 12 foram incluídos. Todos destacaram a importância da higiene bucal na prevenção da PAV. Sete estudos (58,3%) apontaram associação positiva entre escovação dental, sozinha ou com clorexidina, e redução potencial de complicações relacionadas à ventilação mecânica devido ao biofilme dental/bactérias orais. No entanto, concluiu-se que a escovação dental não parece reduzir a PAV em comparação com a limpeza com cotonete/gaze quando CHX tópico é usado para higiene bucal em pacientes sob ventilação mecânica.
Jackson; Owens 2019	Does oral care with chlorhexidine reduce ventilator-associated pneumonia in mechanically ventilated adults?	Verificar se a clorexidina na boca reduziu a incidência de PAV em adultos gravemente enfermos e sob ventilação mecânica.	A clorexidina reduz a PAV em adultos críticos sob ventilação mecânica. Pode ser recomendado seu uso duas vezes ao dia ou quatro vezes ao dia. Mais pesquisas sobre frequência e método seriam valiosas para evitar superexposição e resistência patogênica.
Galhardo et al 2020	Impact of oral care and antiseptics on the prevalence of ventilator-associated pneumonia	Avaliar o impacto do cuidado bucal e uso de clorexidina na prevenção de PAV em pacientes da UTI. Foram avaliados 229 pacientes em 2012 (antes do protocolo) e 329 em 2013 (após o protocolo). O cuidado oral incluiu a remoção de secreções com clorexidina 0,12% para escovação e gaze estéril antes de aspiração, excluindo pacientes imunocomprometidos.	Comparando 2012 e 2013, houve redução na PAV após o protocolo com clorexidina. Em 2012, 38 (16,59%) de 229 pacientes desenvolveram PAV, enquanto em 2013, 37 (11,25%) de 329 pacientes tiveram PAV. Isso sugere menor risco com o protocolo de higiene bucal. Houve aumento nas infecções por <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Pseudomonas</i> e <i>Staphylococcus coagulase-negativa</i> . A descontaminação oral reduziu a presença de patógenos respiratórios. O estudo reforça a eficácia do protocolo com clorexidina 0,12% na UTI, destacando o papel do dentista na equipe multidisciplinar.
Zhang et al 2020	Oral hygiene care for critically ill patients to prevent ventilator-associated pneumonia	Avaliar o impacto dos cuidados bucais na incidência de PAV em pacientes críticos sob ventilação mecânica em UTIs hospitalares. A pesquisa incluiu ensaios clínicos randomizados (ECRs) sobre o uso de CCE (enxaguante bucal, swab, escova de dente ou combinação) em pacientes sob ventilação mecânica por mais de 48 horas, sem restrição de idioma ou data de publicação.	Foram analisados 38 ECRs (6.016 participantes) com quatro comparações principais: clorexidina (CHX) versus placebo/cuidados habituais; escovação versus não escovação; escovação elétrica versus manual; e diferentes soluções de higiene bucal. Concluiu-se que o uso de enxaguatório bucal ou gel de clorexidina reduz o risco de PAV em pacientes críticos de 25% para cerca de 19%. Entretanto, não houve diferença significativa em mortalidade, duração da ventilação mecânica ou internação na UTI.

Pinto <i>et al</i> 2021	Efficiency of different protocols for oral hygiene combined with the use of chlorhexidine in the prevention of ventilator-associated pneumonia	Comparar a eficácia da clorexidina isolada com protocolos de higiene bucal (escovação e procedimentos clínicos) para reduzir a PAV em pacientes ≥ 18 anos na UTI que precisam de VM. Esta revisão e metanálise identificaram estudos em diversas bases de dados nacionais e internacionais.	Os resultados mostraram riscos semelhantes em termos de direção e magnitude: qui-quadrado = 6,34; diferença de risco: -0,06 (IC 95%: -0,11 a -0,02); I ² = 21%; p = 0,007. A prevalência de PAV diminuiu no grupo intervenção (n = 1.276) da meta-análise. Concluiu-se que protocolos com remoção mecânica do biofilme oral e uso de clorexidina podem reduzir a PAV em pacientes de UTI com VM.
Sankaran e Sonis 2021	Network meta-analysis from a pairwise meta-analysis design: to assess the comparative effectiveness of oral care interventions in preventing ventilator-associated pneumonia in critically ill patients	Avaliar a utilidade da meta-análise de rede (NMA) na hierarquização do método mais eficaz de intervenção em cuidados bucais para prevenção e tratamento da pneumonia associada à ventilação (PAV). As análises estatísticas compararam as taxas totais de eventos de PAV entre grupos de intervenção e grupos de cuidados habituais com placebo, resultando em um ranking das intervenções e tratamentos mais eficazes até os menos eficazes.	O NMA envolveu 16 tratamentos, 29 comparações e 15 estudos. As três melhores intervenções para prevenir PAV foram: Escovação dentária (P fixo - 0,94, P aleatório - 0,89), Escovação dentária com iodopovidona (P fixo - 0,90, P aleatório - 0,88) e Furacilina (P fixo - 0,88, P aleatório - 0,84). Em seguida, vem Clorexidina 0,2% (P fixo - 0,65, P aleatório - 0,65), Biotene (P fixo - 0,59, P aleatório - 0,54) e Permanganato de potássio (P fixo - 0,53, P aleatório - 0,54).
Silva <i>et al</i> 2021	Combination of toothbrushing and chlorhexidine compared with exclusive use of chlorhexidine to reduce the risk of ventilator-associated pneumonia: A systematic review with meta-analysis	Comparar a eficácia da clorexidina 0,12% isoladamente versus em combinação com escovação dentária na prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) em pacientes intubados. Foram utilizados vários bancos de dados e ensaios clínicos randomizados, sem restrições de ano ou idioma de publicação. A amostra total incluiu 796 pacientes.	A meta-análise mostrou um risco 24% menor de PAV em pacientes com clorexidina combinada com escovação dentária em comparação com clorexidina isolada. No entanto, devido às limitações do estudo, a conclusão é que um protocolo padrão para prevenção da PAV ainda não é recomendado.
Choi <i>et al</i> 2022	The effect of professional oral care on the oral health status of critical trauma patients using ventilators	Analisar o impacto dos cuidados profissionais de higiene bucal em pacientes de alto risco, em suporte ventilatório. Este estudo comparativo não randomizado dividiu os pacientes em dois grupos: o experimental recebeu cuidados bucais por enfermeiros e técnicos odontológicos, enquanto o grupo controle não recebeu cuidados. O protocolo incluiu o uso de escova pediátrica com cerdas embebidas em clorexidina 0,12% para escovação, algodão embebido em clorexidina 0,12% para limpeza da língua e mucosa, e aspiração dos fluidos, durante 5 dias.	O estudo foi limitado pelo baixo número de pacientes e alta taxa de abandono, o que sugere que os resultados não podem ser generalizados. Para desenvolver diretrizes específicas, ser protocolos para cuidados profissionais de higiene bucal no futuro, é necessário um estudo de longo prazo com um número adequado de participantes. No entanto, foi observada uma melhora na saúde bucal do grupo experimental com os cuidados profissionais, especialmente na saúde dos tecidos e remoção da placa dentária.
Ribeiro <i>et al</i> 2022	Impact of a dental care intervention on the hospital mortality of critically ill patients admitted to intensive care units: a quasi-experimental study	Avaliar o impacto do atendimento odontológico em pacientes gravemente enfermos no risco de morte e PAV. Este estudo experimental foi conduzido em 2 UTIs de 2016 a 2019. A intervenção incluiu cuidados odontológicos de rotina, com ênfase na higiene bucal e tratamento periodontal, pelo menos 3 vezes por semana para pacientes nas UTIs.	No período pré-intervenção, a higiene bucal de rotina foi feita pela equipe de enfermagem da UTI. Os desfechos primário e secundário foram a mortalidade ao final da internação na UTI e a densidade de incidência de PAV, respectivamente. Durante a intervenção, foram realizados 5.147 procedimentos odontológicos em 355 pacientes. A análise temporal mostrou uma redução na mortalidade na UTI de 36,11%, 32,71% e 32,30% nos 3 anos anteriores à intervenção para 28,71% durante a intervenção (P = 0,015). A densidade de incidência de PAV não apresentou mudança significativa durante o estudo (P = 0,716).
De Cássia Sabino <i>et al</i> 2022	The impact of dental care intervention on ventilator-associated events: A Quasi-experimental study	Avaliar um protocolo multidisciplinar de saúde bucal em uma UTI adulto para prevenir a PAV. Foram analisados 4.103 pacientes internados na UTI entre janeiro de 2013 e dezembro de 2017, selecionando aqueles sob ventilação mecânica com tubo orotraqueal por pelo menos 48 horas. Os pacientes foram comparados antes (Grupo Linha de Base) e depois (Grupo Intervenção) da implementação do protocolo de higiene, liderado por um dentista e realizado por equipe multidisciplinar. O Grupo Linha de Base incluiu 213 pacientes de janeiro de 2013 a maio de 2015, enquanto o Grupo Intervenção teve 137 pacientes de junho de 2015 a dezembro de 2017.	No Grupo de Linha de Base, 45 pacientes (21,12%) desenvolveram PAV, enquanto no Grupo de Intervenção, 5 pacientes (3,65%) apresentaram PAV (P < 0,05). Houve 22 mortes (10,33%) devido a PAV no Grupo de Linha de Base, em comparação com 1 morte (0,73%) no Grupo de Intervenção (P < 0,05). A taxa de mortalidade por PAV foi de 48,89% no Grupo de Linha de Base e 20,00% no Grupo de Intervenção (P > 0,05). O estudo destaca a eficácia da atenção odontológica conduzida por um dentista na UTI, resultando na redução de casos e óbitos por PAV.
Fu <i>et al</i> 2023	Impact of oral care modalities on the incidence of ventilator-associated pneumonia in the intensive care unit: A meta-analysis	Avaliar a eficácia da escovação dentária na prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) em pacientes sob ventilação mecânica na UTI. Dez bases de dados foram pesquisadas em busca de ensaios clínicos randomizados (ECR) sobre o uso da escova de dente para prevenir PAV em pacientes da UTI. A qualidade dos estudos e a extração de dados foram realizadas de forma independente por dois pesquisadores.	Foram analisados 13 ECRs com 657 pacientes. A escovação dentária com clorexidina 0,2%/0,12% reduziu a incidência de PAV em comparação com clorexidina (OR = 0,63, IC 95%: 0,43-0,91, P = 0,01) ou escovação dentária com placebo (OR = 0,47, IC 95%: 0,25-0,86, P = 0,02) em pacientes sob ventilação mecânica na UTI. No entanto, foi semelhante ao uso de lenço de algodão com clorexidina 0,2% ou 0,12% (OR = 1,33, IC 95%: 0,77-2,29, P = 0,31). Conclui-se que a combinação de escovação dentária com clorexidina pode prevenir PAV em pacientes sob ventilação mecânica na UTI, sendo o lenço de algodão com enxagatório bucal com clorexidina igualmente eficaz na prevenção de PAV.

Tabela 1: A análise das publicações permitiu a identificação dos seguintes resultados.

Discussão

Pneumonia x saúde bucal

A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é uma infecção aguda que afeta o parênquima pulmonar, e ocorre por meio da transposição desordenada de bactérias, microrganismos, vírus ou fungos, mediante a macro ou micro aspiração de patógenos da cavidade bucal e compromete pacientes que recebem intubação orotraqueal ou ventilação mecânica no período de 48 a 72 horas (Lemos 2022).

A maior parte dos pacientes hospitalizados, possuem doenças graves e conseqüentemente um sistema imunológico precário, por isso são altamente propensos a contrair uma infecção secundária, como a PAV, pois estão expostos a terapias invasivas, agentes patogênicos resistentes a medicamentos e a outras doenças infecciosas (Choi et al 2022). Por essa razão, é necessário evitar focos de infecção que agravam o quadro dos pacientes. Posto isso, sabe-se que a cavidade bucal é um reservatório de microrganismos e a falta de higiene adequada promove a formação de biofilme que pode causar inflamação gengival e doença periodontal (DP). Sendo a patologia periodontal capaz de prejudicar o sistema estomatognático e impactar de forma sistêmica (Araújo et al 2007), pois há uma grande quantidade de bactérias na DP

que estimulam efeitos inflamatórios e infecciosos que ao se acumularem podem alcançar sítios distantes, como tecido pulmonar. Essa translocação é chamada de bacteremia (Gomes et al 2019 e Silva et al 2021).

Logo, a má higiene bucal faz com que bactérias se colonizem a orofaringe, movendo-se para os pulmões, pois os pacientes internados podem precisar de entubação para que haja a abertura das vias aéreas, possibilitando o desenvolvimento da PAV (Choi et al 2022). Em função disso, os cuidados bucais nos pacientes internados são de extrema importância para a prevenção da PAV, pois manter a saúde bucal é uma das principais formas de evitar infecções secundárias, garantindo ao paciente maior qualidade no tratamento, melhor estado nutricional, bem estar físico, manejo da saúde e maior possibilidade de recuperação. E por isso deve ser incluído na equipe da UTI profissionais de Odontologia para orientar, ensinar e fiscalizar os cuidados bucais necessários para manutenção da saúde bucal (Choi et al 2022).

Principais patógenos que afetam a saúde dos pacientes na UTI

De acordo com a literatura consultada em nossa revisão, os principais patógenos que agravam o quadro dos

pacientes na UTI são os *Staphylococcus aureus*, *Spp. Virians* e *Spp. milleri*, patógenos comuns da doença periodontal, estando frequentemente envolvidos na pneumonia associada à ventilação mecânica e em outras doenças como endocardite bacteriana (Tran *et al* 2017 e Marques *et al* 2019). Além desses, os principais microrganismos envolvidos na PAV são bastonetes Gram-negativos que normalmente estão presentes em ambiente hospitalar e são achados em bolsas periodontais, como: *Acinetobacter spp*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Klebsiella spp*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter spp* e *Proteus mirabilis* que invadem as vias aéreas inferiores (traqueia, pulmões, brônquios, bronquíolos e alvéolos). Sendo a principal delas a *Klebsiella pneumoniae* (Sousa 2020).

Galhardo *et al* 2020, corrobora com esses achados quando evidencia um aumento nos casos de infecção por *Staphylococcus aureus* e um aumento nas infecções causadas por pneumonia por *Klebsiella*, *Pseudomonas* e *Staphylococcus coagulase-negativa*.

Importância do cirurgião dentista na UTI x Protocolos de higiene bucal

Dado o risco que a PAV apresenta para os pacientes internados na UTI, a atuação do cirurgião dentista é de grande

impacto para a manutenção da saúde bucal, principalmente no treinamento e orientação de profissionais de enfermagem, diagnóstico de patologias bucais, remoção de biofilme e focos de infecção. Desse modo, tratando o paciente de forma integral (Silva *et al* 2022).

Os autores como Galhardo *et al* 2020 e De Cássia Sabino *et al* 2022, apresentam estudos que demonstram a importância do dentista na equipe multidisciplinar. Em ambos casos, foi verificada a redução da prevalência da PAV após a implementação de protocolos que visavam manter a saúde bucal. Além disso, é necessário ressaltar que os pacientes em estado mais crítico devem receber a intervenção do cirurgião dentista, e procedimentos odontológicos como raspagem, remoção de cárie, remoção de raízes residuais, quando necessários, podem ser feitos para evitar agravamentos sistêmicos (Claussen *et al* 2022).

Nesse contexto, é importante frisar que não há estudos aprofundados que estabeleçam e comprovem um protocolo de higiene bucal padrão. Por isso, é necessário que haja mais pesquisas sobre os métodos e frequência de antissépticos, para evitar efeitos indesejáveis ao tratar a cavidade bucal (Jackson; Owens, 2019; Choi *et al* 2022).

Contudo, a maior parte dos estudos mostra que o Gluconato de clorexidina a 0,12% é o antisséptico mais preconizado para a realização da higiene bucal em pacientes sob ventilação mecânica. Isso se dá pela alta capacidade de agir contra microrganismos gram-positivos e gram-negativos (principais envolvidos na pneumonia nosocomial) e que apresentam resistência. É capaz de controlar a formação de biofilme, e age contra vírus e fungos (De Camargo, Da SILVA e Chambrone 2019; Galhardo *et al* 2020; Choi *et al* 2022).

De acordo com o estudo feito por De Camargo, Da Silva e Chambrone 2019, 58% dos artigos estudados mostraram que há uma associação positiva quando a limpeza com clorexidina à 0,12% é feita juntamente com a escovação dentária. Sendo a escovação dentária isoladamente, pouco eficaz. O estudo de Fu *et al* 2023, alcançou a mesma conclusão, assim como Silva *et al* 2021, que observou que risco de PAV foi 24% menor em pacientes que receberam clorexidina combinada com escovação dentária do que aqueles que receberam clorexidina isoladamente.

Nessa mesma linha de pensamento, Fu *et al* 2023, alcançou uma conclusão semelhante quando realizou uma pesquisa onde foi criada uma hierarquia de procedimentos de higiene bucal, para definir o método mais eficaz para a

prevenção e cuidados em relação a PAV. Ao total foram 16 tratamentos, como por exemplo: escovação dentária somada à algum antisséptico (iodopovidona, furacilina e clorexidina), biotene, permanganato de potássio e pasta dental. Foi concluído que a melhor intervenção é a escovação dentária juntamente com de antissépticos. Além disso, em um estudo semelhante, feito através de bases de dados eletrônicas sem restrição de idioma ou data de publicação, a clorexidina continua em primeiro lugar como melhor escolha para manutenção da saúde bucal. Foi verificado os efeitos do enxaguante bucal, do uso do swab para a limpeza e a combinação de cada um, em pacientes que estavam enfermos e recebendo ventilação mecânica por pelo menos 48 horas. Foi concluído que o enxaguante bucal ou o gel de clorexidina reduz o risco de desenvolver pneumonia (Sankaran e Sonis 2021).

Os cuidados bucais com a clorexidina foram incluídos nos procedimentos operacionais padrão (POPs) desde 2010, e precisam ser fornecidos consistentemente a pacientes em quadro clínico grave, pois há evidências que reduzem o risco de desenvolver pneumonia nosocomial (Dos Santos Aragão e Dias 2019).

O estudo experimental de Ribeiro *et al* 2022, mostra o impacto da prestação de

cuidados odontológicos em pacientes gravemente enfermos, sobre o risco de morte e PAV. Foi realizado em duas unidades de terapia intensiva entre os anos de 2016 e 2019 e implementou-se uma rotina de tratamento periodontal e higiene bucal por pelo menos 3 vezes na semana. Após isso, percebeu-se a diminuição dos riscos de morte dos pacientes, de 36,11% para 28,71%.

Logo, observa-se que todos os artigos apresentam resultados positivos em relação à importância do dentista nas unidades de terapia intensiva. Sendo o protocolo mais utilizado o da escovação dentária somado com a clorexidina a 0,2%, que é o antisséptico mais preconizado e que demonstra mais eficácia na prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. Porém, não se deve generalizar os resultados, pois ainda é necessário estudos e pesquisas mais aprofundadas sobre os métodos, frequência e quantidade de procedimentos que devem ser utilizados para a formação de um protocolo padrão, contudo individualizado, que respeite e leve em consideração o estado dos pacientes enfermos.

Conclusão

Percebe-se a necessidade de mais estudos para um protocolo único de higiene bucal na prevenção da PAV. Protocolos

personalizados e clorexidina 0,12% são eficazes, com destaque para a combinação com escovação mecânica e aspiração. O papel crucial do cirurgião dentista na UTI inclui tratamento das doenças bucais, melhorando nutrição, saúde bucal e prevenção de infecções, especialmente o PAV.

Referências Bibliográficas

Amaral, Simone Macedo; Cortês, Antonieta de Queiróz; Pires, Fábio Ramôa. Nosocomial pneumonia: importance of the oral environment. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 35, p. 1116-1124, 2009.

Araújo, A. C. Biofilme dental como fator de risco à pneumonia Nosocomial. [s.d.]. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Diretrizes brasileiras para tratamento das pneumonias adquiridas no hospital e das associadas à ventilação mecânica - 2007. *J Bras Pneumol*. 2007.

Choi, Ma-I. et al. The effect of professional oral care on the oral health status of critical trauma patients using ventilators. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 19, n. 10, p. 6197, 2022.

Claussen, Marcella Siqueira Azevedo et al. Atenção em saúde bucal no âmbito hospitalar: uma revisão de literatura. 2022.

Da Costa, Bruna Elizabete Rocha Nery; Da Silva, Deille Lopes; Varejão, Livia Coutinho. O odontologista frente a prevenção da Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica (PAVM) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). *Research, Society and Development*, v. 10, n. 13, p. e378101321426-e378101321426, 2021.

De Camargo, Luiz; Da Silva, Silvana Nunes; Chambrone, Leandro. Efficacy of toothbrushing procedures performed in intensive care units in reducing the risk of ventilator-associated pneumonia: A systematic review. *Journal of Periodontal Research*, v. 54, n. 6, p. 601-611, 2019.

De Cássia Sabino, Bruna et al. The impact of dental care intervention on ventilator-associated events: A Quasi-experimental study. *American journal of infection control*, v. 50, n. 9, p. 1055-1059, 2022.

De Sousa Ribeiro, José Henrique et al. Manifestações clínicas das pneumonias e o risco para a saúde do idoso. *Research, Society and Development*, v. 12, n. 1, p. e25212139659-e25212139659, 2023.

Dias, Karina Sarno Paes Alves; Dias, João Victor Sarno Paes Alves. Associação entre doença periodontal e parto prematuro: revisão integrativa. *Research, Society and Development*, v. 12, n. 3, p. e14212340616-e14212340616, 2023.

Dos Santos Aragão, Luana Daiane; Dias, Karina Sarno Paes Alves. A doença periodontal como fator predisponente para o estabelecimento da pneumonia nosocomial: Revisão de Literatura/Periodontal disease as a predisposing factor for the establishment of nosocomial pneumonia: A Literature Review. *ID on line. Revista de psicologia*, v. 13, n. 47, p. 924-939, 2019.

Fu, Li-Sang et al. Impact of oral care modalities on the incidence of ventilator-associated pneumonia in the intensive care unit: A meta-analysis. *Medicine*, v. 102, n. 13, p. e33418, 2023.

Galhardo, Luciana F. et al. Impact of oral care and antisepsis on the prevalence of ventilator-associated pneumonia. *Oral Health Prev Dent*, v. 18, n. 1, p. 331-336, 2020.

Gomes, Rita Fabiane Teixeira; Castelo, Edilson Fernando. Hospital dentistry and the occurrence of pneumonia. *RGO-Revista Gaúcha de Odontologia*, v. 67, p. e20190016, 2019.

Jackson, Laura; Owens, Melissa. Does oral care with chlorhexidine reduce ventilator-associated pneumonia in mechanically ventilated adults?. *British Journal of Nursing*, v. 28, n. 11, p. 682-689, 2019.

Lemos, Maria Estela Moraes. Cuidados Bucais de Pacientes Sob Ventilação Mecânica Visando a Prevenção e a Redução do Risco de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica. *Cadernos de Odontologia do UNIFESO*, v. 4, n. 1, 2022.

Marques, Ana et al. Risk factors for in-hospital mortality in infective endocarditis. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 114, p. 1-8, 2019.

Pinto, Ana Carolina da Silva et al. Efficiency of different protocols for oral hygiene combined with the use of chlorhexidine in the prevention of ventilator-associated pneumonia. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 47, p. e20190286, 2021.

Ramos, Marcelle Marie Buso et al. Associação entre a Doença Periodontal e Doenças Sistêmicas Crônicas-Revisão de Literatura. *Archives of Health Investigation*, v. 2, n. 1, 2013.

Ribeiro, Isabella Lima Arrais et al. Impact of a dental care intervention on the hospital mortality of critically ill patients admitted to intensive care units: a quasi-experimental study. *American Journal of Infection Control*, v. 50, n. 10, p. 1156-1161, 2022.

Sankaran, Satheeshkumar P.; Sonis, Stephen. Network meta-analysis from a pairwise meta-analysis design: to assess the comparative effectiveness of oral care

interventions in preventing ventilator-associated pneumonia in critically ill patients. *Clinical Oral Investigations*, v. 25, p. 2439-2447, 2021.

Santi, Samantha Simoni; Santos, Rubem Beraldo. A prevalência da pneumonia nosocomial e sua relação com a doença periodontal: revisão de literatura. *Revista da Faculdade de Odontologia-UPF*, v. 21, n. 2, 2016.

Silva, Paula Cristina Pereira et al. Associação entre Doença Periodontal e Endocardite Bacteriana: relato de caso. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 4, p. e16311427186-e16311427186, 2022.

Silva, Pedro Urquiza Jayme et al. Combination of toothbrushing and chlorhexidine compared with exclusive use of chlorhexidine to reduce the risk of ventilator-associated pneumonia: A systematic review with meta-analysis. *Clinics*, v. 76, p. e2659, 2021.

Sousa, João Paulo Dutra Lobo et al. Levantamento Das Ações De Cuidados Bucais Em Unidades De Terapia Intensiva Adulto No Contexto Multiprofissional/Survey Of Oral Care Actions In Adult Intensive Care Units In The Multiprofessional Context. 2020.

Tran, Hoang M. et al. Microbiological profile and risk factors for in-hospital mortality of infective endocarditis in tertiary care hospitals of south Vietnam. *PLoS One*, v. 12, n. 12, p. e0189421, 2017.

Vianna, Rachel Marques. A atuação do cirurgião-dentista na prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. *Rev Sau Aer*, v. 2, n. 2, p. 17-20, 2019.

Zhang, Qi et al. Oral hygiene care for critically ill patients to prevent ventilator-associated pneumonia. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, n. 12, 2020.